

M6: Gestaltungsbericht Prototyp III (UB)

Einleitung

Nachfolgender Bericht fasst die wesentlichen konzeptionellen Prinzipien bei der Gestaltung des Prototypen III am Standort der Universität Bremen (UB) zusammen. Zielsetzung soll insbesondere sein, die Iteration zwischen den Prototypen II und III aus der Perspektive von Student Crowd Research im Nachhaltigkeitskontext zusammenzutragen. Für dieses Unterfangen wird sich nachfolgend vor allem auf folgende wesentliche Erkenntnisquellen bezogen:

- (1) Ergebnisse des Wirkungsberichts zu Prototyp II (Meilenstein 5 des Projektplans),
- (2) bisherige Erfahrungen des Standortes UB aus der Durchführung onlinebasierter Lehrveranstaltungen zu Nachhaltigkeit sowie
- (3) gezielte Recherche wissenschaftlicher Literatur zu den Themengebieten: e-Learning, digitales Lernen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE).

Vorliegender Gestaltungsbericht wird sich somit auf die aus Perspektive des Standortes UB wesentlichen (Weiter-)Entwicklungen der technisch-didaktischen Gestaltung des dritten Prototypen fokussieren. Das bedeutet natürlich gleichermaßen, dass über die Inhalte dieses Dokumentes hinaus noch weitere Veränderungen stattgefunden haben. Diese werden aber nicht Teil der Betrachtung sein und können in den Gestaltungsberichten der weiteren Standorte eingesehen werden.

Grundlegend wird sich die nachfolgende Struktur wie folgt entfalten: Es werden die drei aus Sicht des Standortes UB wichtigsten technischen Entwicklungen vorgestellt. In ihrer Reihenfolge sind diese derart angeordnet, wie sie sich Studierenden präsentieren, die sich neu auf der Plattform score-docs.de anmelden: beginnend mit dem zentralen Willkommensbildschirm, weitergeführt mit den Inhalten des Basiskurses und endend mit den konzeptionellen Optimierungen des Assessment-Prozesses, welcher den Aufenthalt der Studierenden auf score-docs.de in der Regel abschließt.

Darstellung der Weiterentwicklungen für PT III

Einleitend zu der nachfolgenden Darstellung wesentlicher Gestaltungsprämissen für den Prototypen III am Standort Bremen, sollen kurz die Besonderheiten von BNE in der

Hochschulbildung skizziert werden. Der zentrale Kern von BNE ist die Vielzahl disziplinärer Hintergründe, welche Einflüsse auf dessen Inhalt und Entwicklungslinien ausüben. So kommen unter dem Dach der BNE sowohl ökologische, soziale und immer mehr auch ökonomische Denkschulen zusammen. Während Wissenschaftler:innen dieser Disziplinen zumeist verschiedene Facetten des Themas bearbeiten, so werden sie durch die langfristige Perspektive vereint, unter welcher Zusammenhänge im Rahmen der BNE betrachtet werden (Vilsmaier & Maier 2017). In jüngerer Zeit erweitert sich der Zielhorizont von BNE-Forschung (aber auch der BNE-bezogenen Lehre in Hochschulen) in Richtung einer Handlungsorientierung, welche insbesondere unter dem Begriff der Transformation zusammengefasst wird. Lernende sollen in die Situation versetzt werden, die gegenwärtige Situation der Welt nicht nur verstehen, sondern ebenso auch Strategien für eine zielgerichtete Veränderung (Transformation) entwickeln zu können (vgl. u.a. Schneidewind/Singer-Brodowski 2015, Singer-Brodowski/Taigel 2020).

Konsequenterweise müssen also auch Lehrangebote für BNE Formen annehmen, welche es erlauben, dass Studierende nicht ausschließlich Wissen aufnehmen, sondern dieses auch in sinnhaften Kontexten anwenden und erproben zu können (für eine frühe Klassifikation der Tiefenstruktur von BNE-Didaktik, siehe Sterling 2001). Ein Vergleich unterschiedlicher didaktischer Zugänge an die Vermittlung von BNE im digitalen Kontext wird durch den Beitrag von Joachims/Lingenau (2021) geliefert. Die Ergebnisse deuten in die Richtung, dass eine aktivierende und in höherem Maße selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit BNE im digitalen Raum insbesondere mit einem erhöhten Gefühl der Arbeitsbelastung seitens der Studierenden verbunden ist. Eine zentrale Herausforderung in der Gestaltung entsprechender Lehr-/Lernformate besteht folglich in der (zumindest seitens der Studierenden wahrgenommenen) Vereinfachung von Arbeitsprozessen sowie einer möglichst zugänglichen didaktischen Aufbereitung von Inhalten. Inwiefern diese Zielsetzung wesentliche (Weiter-)Entwicklungen des PT II beeinflusst hat und schlussendlich im Prototypen III mündete, klären die nachfolgenden Abschnitte.

Landing Page score-docs.de

Mit dem Prototypen III wurde erstmalig ein Zustand geschaffen, in dem die komplette Administration der zugehörigen Lehrveranstaltung auf einer technischen Instanz (der Homepage www.score-docs.de) durchgeführt werden konnte. Dieser Umstand bedeutete natürlich auch, dass fortan sämtliche Informationen für die Studierenden an einer zentralen Stelle gebündelt werden müssen. Im Prototypen III wird diese Funktion von der Landing Page (so wird technisch gesehen die erste nach Eingabe der Internetadresse sich öffnende

Nutzungsoberfläche genannt, siehe Abbildung 1) erfüllt, welche nachfolgend unter Zuhilfenahme von Screenshots vorgestellt wird.

Abb. 1: Landing Page score-docs.de

Zusätzlich zu den an dieser Stelle zusammengetragenen Informationen, wurde sämtlichen Studierenden, welche sich neu für die Teilnahme registriert haben, ein Video angezeigt, welches die grundlegenden Informationen zur Nutzung von score-docs.de zusammenfasst und exemplarisch darstellt.

Auf der linken Seite der Landing Page befindet sich eine Übersicht zu allen aktiven Forschungsprojekten (siehe Abbildung 2). Da ein wesentlicher Teil des Lehrangebots auf score-docs.de daraus besteht, dass Studierende sich zwischen unterschiedlichen thematischen Ausrichtungen je nach dem individuellen Interesse zuordnen können, stellt auch eine direkte und schnell einsehbare Darstellung dieser Optionen eine wichtige Facette einer möglichst barrierearmen Bedienbarkeit dar.

Abb. 2: zentralisierte Projektübersicht

Durch einen Klick auf das kleine “Beobachten-Symbol” neben dem Projekttitel, merken sich die Studierenden das entsprechende Projekt vor. Die Schaltfläche des Projektes wird fortan im Bereich “Meine Projekte” angezeigt und Studierende erhalten automatisch per E-Mail einmal täglich eine Zusammenfassung der innerhalb dieses Projekts durch andere getätigten Veränderungen.

Sämtliche weiterführende einseitige Kommunikation von Lehrenden zu Lernenden erfolgt über den Newsbereich der Landing Page (siehe Abbildung 3). Dort können ausschließlich Nutzer:innen mit entsprechenden Zugriffsrechten Beiträge erstellen. Diese Beiträge haben in der Regel die Zielsetzung über organisatorische bzw. administrative Themen aufzuklären. Somit finden sich für die eingeschriebenen Studierenden alle wichtigen Ankündigungen in chronologischer Abfolge an zentraler Stelle wieder.

Abb. 3: Newsbereich

Durch einen Klick auf die Vorschau eines Newsbeitrages, öffnet sich dieser in einer Großansicht (siehe Abbildung 4).

Abb. 4: Beispielnews

Auf der rechten Seite der Landing Page finden Studierende schlussendlich einen persönlichen Bereich vor, in welchem sie ihr Nutzerprofil und ihren persönlichen Assessment-Bereich einsehen sowie bearbeiten können (siehe Abbildung 5).

Abb. 5: Persönlicher Bereich der Studierenden

Die inhaltlichen Entwicklungen des Assessment-Bereiches werden weiter unten detaillierter beschrieben. Daher wird an dieser Stelle lediglich darauf hingewiesen, dass die gut zugängliche Möglichkeit zur Verwaltung der persönlichen Daten seitens der Studierenden eine gewichtige Rolle in der möglichst betreuungsarmen Durchführung onlinebasierter Lehrveranstaltungen großer Kohorten einnimmt, und somit durch den Standort Bremen innerhalb der Entwicklung von Prototyp III angestrebt wurde. Inwiefern nun die erfolgte Konzeption eines einleitenden Basiskurses die Interessen des Standortes Bremen widerspiegelt, werden die nachfolgenden Absätze verdeutlichen.

Basiskurs

Neben den im jeweiligen Semester angebotenen Forschungsprojekten findet sich auf der oben vorgestellten Landingpage der Plattform eine Schaltfläche für den sogenannten Basiskurs, welcher wichtige Grundlagen für das Arbeiten auf der Plattform beinhaltet (siehe Abbildung 6). Die Darstellung der Schaltfläche unterscheidet sich dabei durch eine farbliche Hervorhebung und die Kennzeichnung „Basiskurs“ von den Forschungsprojekten. Diese optische Abhebung dient der schnellen Unterscheidung sowie einer verbesserten Übersichtlichkeit der Plattform aus Sicht der Studierenden.

Abb. 6: Verlinkung des Basiskurses auf der Landingpage

Der Basiskurs umfasst insgesamt vier übergeordnete Themenkomplexe:

- *Forschen auf der SCoRe-Plattform,*
- *Instruktionsvideos zum Arbeiten in der Crowd,*
- *Wie soll mit Video auf SCoRe gearbeitet werden sowie*
- *Nachhaltigkeit.*

Damit fasst der Basiskurs die im Verbundprojekt SCoRe verknüpften Bereiche zusammen und ermöglicht es den Studierenden einen ersten Überblick über übergeordnete Prozesse, Methoden und Themen zu erlangen (siehe Abbildung 7). Zur Vermittlung der aufgeführten Themenblöcke greift der Basiskurs auf bereits bestehende sowie neu erstellte How to- und Instruktionvideos, Textdokumente und weiterführende Literaturhinweise zurück. Kleine Arbeits- und Reflexionsaufträge innerhalb des Basiskurses erlauben es den Studierenden, die Funktionen der Plattform kennenzulernen und sich in die BNE-Denkweise einzuarbeiten. Die Studierenden werden bei ihrem ersten Besuch auf der Plattform auf den Basiskurs sowie dessen Zweck hingewiesen. Der Kurs ist anschließend während der gesamten Laufzeit verfügbar und kann von den Studierenden gezielt genutzt werden, falls Hilfestellungen benötigt werden.

Abb. 7: Übersicht über die Themenkomplexe des Basiskurses

Die Entwicklung sowie die Umsetzung des Basiskurses basieren aus Sicht der Universität Bremen auf folgenden Beobachtungen:

Wie oben bereits angedeutet, weisen die Ergebnisse des Beitrags von Joachims/Lingenau (2021) darauf hin, dass eine selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit BNE in digitalen Kontexten mit einem erhöhten Gefühl der Arbeitsbelastung einhergehen kann. Um dieser wahrgenommenen, höheren Arbeitsbelastung präventiv entgegenzuwirken, fasst der Basiskurs daher relevante Informationen zum Arbeiten und Forschen auf der Lernplattform score-docs.de, dem Arbeiten in der Großgruppe, dem Umgang mit Video als Tool zur Erhebung von Daten sowie Grundlagenwissen zu Nachhaltigkeit prägnant zusammen. Bei der Entwicklung der Inhalte des Basiskurses wurde dabei das Ziel verfolgt, den Studierenden das Ankommen auf und Einarbeiten in die Plattform zu erleichtern, indem Grundwissen auf das wesentliche reduziert und gebündelt zur Verfügung gestellt wird, was einer Vereinfachung der Arbeitsprozesse sowie einer didaktischen Aufbereitung der Inhalte entspricht.

Dieses Ansinnen wurde darüber hinaus durch die Auswertung der Evaluation sowie die Sichtung der Assessments aus Prototyp II gestützt. Wie in Wirkungsbericht II erläutert, nehmen die Studierenden die sogenannten How to- und Instruktionvideos als sehr hilfreich wahr und nutzen diese während des gesamten Arbeitsprozesses. Im Rahmen der Auswertung der eingereichten Assessments wurde zudem deutlich, dass es vielen Studierenden schwerfällt, sich gleichzeitig in eine neue Lernumgebung und die thematisch-inhaltlichen Schwerpunkte der Forschungsprojekte einzuarbeiten. Der Basiskurs soll ersteres erleichtern

und technische Hürden abfedern, sodass die Studierenden zügig in die Lage versetzt werden, auf der Plattform und mit den Forschungsthemen zielführend zu arbeiten.

Zuletzt bietet der Basiskurs in seinem Aufbau die Möglichkeit, die Studierenden schon früh im Arbeitsprozess an den Themenkomplex der Nachhaltigkeit heranzuführen und somit die Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse in Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte zu stärken. Dies ist besonders vor dem Hintergrund der Komplexität des Nachhaltigkeitsbegriffs relevant. Der Abschnitt „Nachhaltigkeit“ im Basiskurs gibt daher einen Überblick über den Nachhaltigkeitsbegriff, die Besonderheiten nachhaltigen Handelns sowie die Sustainable Development Goals. Abschließend werden die Studierenden eingeladen einen eigenen Nachhaltigkeitssteckbrief zu erstellen, in dem sie erläutern können, was Nachhaltigkeit für sie bedeutet, was sie selbst im Alltag bereits zu mehr Nachhaltigkeit beitragen, wie ihre Idealvorstellung einer nachhaltigen Welt aussieht und was aus ihrer Sicht die größten Herausforderungen auf dem Weg dorthin sind. Der Steckbrief verfolgt dabei das Ziel, den Studierenden die Relevanz von Nachhaltigkeit näherzubringen und den individuellen Bezug zum Thema herauszuarbeiten.

Assessmentbereich der SCoRe-Docs-Lernplattform

Im Folgenden soll die Weiterentwicklung des Assessmentbereiches vom Stand des Prototypen II zum Prototypen III vorgestellt werden.

Die Grundidee hinter dem Assessment im SCoRe-Projekt sieht vor, dass große Gruppen von Studierenden sich auf der SCoRe-Lernplattform kollaborativ an Forschungsprojekten beteiligen und dann individuell eine Prüfungsleistung dazu erbringen. Hierzu wurde auf der SCoRe-Plattform ein separater Assessmentbereich geschaffen, über den Studierende Ihre Prüfungsleistungen individuell einreichen können, sodass diese anschließend von den Lehrenden eingesehen und bewertet werden können. Auch die Administration der gesamten Prüfungseinreichungen ist für die Lehrenden über diesen Bereich möglich. In diesem Bereich sollen für Lehrende also alle Informationen, welche für die Vergabe von Credit Points relevant sind, auf einen Blick zur Verfügung stehen.

Diese grundsätzliche Ausrichtung ist auch bei der Gestaltung des Prototypen III unverändert geblieben; lediglich die konkreten Administrationsmöglichkeiten sowie die Handhabbarkeit für Studierende sollten verbessert werden. Die Anpassungen erfolgten auf einer inhaltlich-didaktischen sowie auf einer formal-administrativen Ebene.

Inhaltlich-didaktische Ebene

Herzstück des Assessments auf der SCoRe-Plattform ist die Reflexion des individuellen Beitrages als Teil eines übergreifenden Forschungsprozesses durch Studierende selbst. Hierzu werden die Studierenden im Assessmentbereich zunehmend in die Tiefe gehend angeleitet. Die Anleitung erfolgt anhand von (a) Leittexten, (b) einer Reflexionsmatrix und (c) Leitfragen.

(a) Leittexte

Minimale Leittexte versuchen die Beschreibung einer Methode auf das Wesentliche zu reduzieren und den Studierenden neue Handlungsmöglichkeiten zu erschließen (vgl. Richter 2017). Diese Reduktion stellte sich im Prototyp 2 (auch im Zusammenhang mit dem Assessment) als sehr fordernd für die Studierenden heraus. Es ergab sich an einigen Stellen die Situation, dass Studierende sich einer zu hohen Komplexität gegenübersehen und das Gefühl hatten die Anleitungen ließen zu viel Spielraum für Variationen. Dies empfanden die Studierenden insbesondere in einer ansonsten hoch formalen und stark reglementierten Situation wie dem Erbringen einer Prüfungsleistung als schwierig. Von daher wurden die Leittexte im Prüfungskontext überarbeitet und vom Wording an die Arbeitsrealität der Studierenden angepasst. Insgesamt sollte im Assessmentbereich für die Studierenden die Komplexität reduziert werden (bspw. durch die Formulierung direkter Arbeitsaufträge und Kriterien mit Checklistencharakter).

(b) Reflexionsmatrix

Die Reflexionsmatrix (siehe Abbildung 8) soll den Studierenden Orientierung dabei bieten, ihre individuellen Beiträge im Forschungsprozess systematisch in den komplexen SCoRe-Forschungszyklus einordnen zu können. Den Lehrenden soll die Matrix dabei helfen, einheitliche Bewertungskriterien an die individuellen studentischen Beiträge anlegen zu können.

Forschungsphase	Unterphase	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
Forschungsphase I	1.1 Thema eingrenzen	Je Schnittpunkt zwischen Unterphase (1.1 bis 4.3) und Kategorie (A bis E) wird ein Kompetenzaspekt beschrieben.				
	1.2 Literatur sichten					
	1.3 Zielrichtung festlegen					
Forschungsphase II	2.1 Gezielt recherchieren					
	2.2 Forschungsfrage formulieren					
	2.3 Design entwerfen					
Forschungsphase III	3.1 Phänomene erfassen					
	3.2 Phänomene analysieren					
	3.3 Ergebnisse synthetisieren					
Forschungsphase IV	4.1 Ergebnisse diskutieren					
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren					
	4.3 Resultate präsentieren					

Abbildung 8: SCoRe-Reflexionsmatrix (eigene Darstellung)

Die Matrix verbindet die typischen Tätigkeiten der einzelnen Forschungsphasen des Forschungsprozesses mit bestimmten Learning Outcomes. Diese gestalten sich als systematisierte Verbindung von Forschungs- und Nachhaltigkeitskompetenzen. Die Kategorien wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Verbundpartner Universität Hamburg konzeptionell von den Arbeiten von Murtonen/Salmento (2019) abgeleitet und in der konkreten Ausgestaltung mit Aspekten der Forschung zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) angereichert. Hier sind vor allem die BNE-Wissensarten Systemwissen, Zielwissen und Transformationswissen (vgl. Schneidewind/Singer-Brodowski 2015) sowie die Gestaltungskompetenzen für eine Nachhaltige Entwicklung (vgl. de Haan 2008) zu nennen. Durch diesen Rückgriff auf etablierte Konzepte kann sichergestellt werden, dass im Assessment individueller Forschungstätigkeiten auf der Lernplattform sowohl zentrale Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens als auch BNE miteinander verbunden sind. Entsprechend dieser Konzeptualisierung werden die Assessments dahingehend gestaltet und betrachtet, inwiefern dieses System-, Ziel- und Transformationswissen in den Lernerfahrungen der Studierenden auf der SCoRe-Plattform angeregt wird und damit hilfreiche BNE-Erfahrungen im Wirkungsbereich dieser Lernumgebung zu verorten sind.

Die Matrix ist inhaltlich stimmig und musste von daher für den Prototypen III nicht angepasst werden. Lediglich das Handling erscheint weiter zu komplex. Mit allen ausführlichen Beschreibungen der Kompetenzaspekte umfasst die Matrix in Schriftgröße 8 noch eine komplette DIN-A4-Seite. Bildschirmentwürfe für eine übersichtlichere Darstellungsweise

(bspw. mit Mouseover-Beschreibungen und anwählbaren Feldern, welche automatisch in die weiteren Ausführungen übernommen werden) wurden erstellt, konnten allerdings aufgrund fehlender Entwicklungskapazitäten nicht umgesetzt werden.

(c) Leitfragen

Maßgebliches Artefakt für die individuelle Prüfungsleistung ist die eigene Forschungsgeschichte, welche von den Studierenden in Videoform präsentiert wird. Die Rahmenbedingungen (inhaltliche und thematische Struktur) sind dabei vorgegeben. Studierende können hier die individuellen Beiträge zum übergreifenden Forschungsprozess, wie sie anhand der Matrix identifiziert wurden, reflektieren. Die Lehrenden erhalten durch das Forschungsvideo einen kondensierten Einblick in die Tätigkeiten der einzelnen Studierenden. Die Videos sollen von daher gleichermaßen kompakt und aussagekräftig sein sowie ein handhabbares Assessment für größere Gruppen von Studierenden ermöglichen. Mittels Leitfragen werden die Studierenden dabei begleitet, ihren eigenen Beitrag vorzustellen, diesen in den übergeordneten Forschungsprozess einzuordnen und die eigenen Lernerfahrungen einzuschätzen. Auch die Leitfragen wurden hinsichtlich einer stärkeren Studierendenorientierung leicht angepasst. Darüber hinaus wurden die Leitfragen noch etwas präzisiert, um das Thema Nachhaltigkeit stärker abzufragen. Insgesamt sollte mit der Überarbeitung der Leitfragen das allgemeine Überarbeitungsvorhaben unterstützt werden, die Komplexität auf der Lernplattform im Prototypen 3 zu reduzieren.

Formal-administrative Ebene

Aus administrativer Sicht soll der Assessmentbereich den Lehrenden ermöglichen, die Prüfungsleistungen einer Vielzahl Studierender unterschiedlicher Hochschulen zu organisieren. Hierzu gehört das Abrufen aller für die Ausstellung von Leistungsnachweisen relevanter Studierendendaten, die Bewertungen der Einreichungen sowie das Übermitteln eines Feedbacks zu den Prüfungsbeiträgen an die Studierenden. Zu diesen Zwecken steht den Lehrenden eine Liste aller angemeldeten Studierenden samt einfacher Filterfunktionen zur Verfügung. Über einen Link in dieser Liste gelangen die Lehrenden zu den individuellen Assessmentbereichen, welche von Studierendenseite gefüllt werden können. Über den individuellen Assessmentbereich lassen die Studierenden den Lehrenden also die Prüfungsleistung zukommen. Die Lehrenden hingegen können nach der Analyse der Einreichungen (insbesondere des Assessmentvideos) den Studierenden über diesen Bereich ein Feedback übermitteln. Hierzu steht ein standardisierter Feedbackbogen zur Verfügung, welcher von den Lehrenden ausgefüllt wird.

Leider stellte sich die Administration des Prüfungsgeschehens auf der SCoRe-Lernplattform in der praktischen Umsetzung an einigen Stellen als wenig funktional oder zu umständlich heraus. Die bisherige Nutzer:innenverwaltung erfüllte zwar alle prüfungsrechtlichen Aspekte; die Handhabung ließe sich allerdings noch deutlich vereinfachen und insbesondere bei der Administration von großen Gruppen stießen die gegenwärtigen Möglichkeiten schnell an ihre Grenzen. Von daher wurde ein Entwurf konzipiert um die Nutzer:innenverwaltung praktikabler zu gestalten und stärker an die Anforderungen des Hochschulalltags auszurichten. Hierzu gehörte u. a. eine stärkere Automatisierung des Informationsaustausches innerhalb der verschiedenen Bereiche auf der Lernplattform. Angedacht waren die automatische Übertragung der Daten aus dem Studierendenprofil in den individuellen Assessmentbereich, um den Eingabeaufwand für die Studierenden zu reduzieren und Eingabefehlern vorzubeugen, sowie in die Assessmentübersicht, um die Studierenden auf der Plattform effizienter verwalten zu können. Weiter sollten zu diesem Zweck auch die eingetragenen Prüfungsergebnisse aus dem Feedbackbogen des Assessmentbereiches automatisch in die Assessmentübersicht einfließen. Die Liste in der Assessmentübersicht sollte mit den nötigen Filtern und Suchfunktionen ausgestattet sein, um die Studierenden auf der Plattform nach sinnvollen Kriterien differenzieren zu können. Weiter wäre es notwendig, die Liste in eine exportierbare Excel-Tabelle überführen zu können. All dies hätte auch den Nutzen die Prüfungsergebnisse der Studierenden effizienter an die Heimathochschulen der Studierenden kommunizieren zu können. Alles in allem gestaltete sich der Kommunikations- und Administrationsaufwand der Lernplattform als zu umständlich für eine breite Nutzung im Hochschulalltag. Von daher wurde eine Automatisierung des Einreichungsprozesses der Prüfungsleistungen konzipiert. Hierbei sollten über einen „Einreichen-Button“ eine finale Einreichung der Prüfungsbeiträge erwirkt werden, welcher eine automatische Benachrichtigung der Lehrenden nach sich zieht und den Status des individuellen Assessmentbereiches entsprechend auf „eingereicht“ ändert. Ebenso sollte es sich mit der Bewertung verhalten. Auch dort sollte über einen Button die automatische Benachrichtigung des Studierenden über die abgeschlossene Bewertung ausgelöst und die Prüfungsergebnisse in die entsprechenden Listen übertragen werden. Zusätzlich sollte die bisher umständlich mit externen Tools von Hand durchgeführte Archivierung der Prüfungsleistungen automatisiert werden. Hierzu sollte ein Button „Prüfungsdaten von Studierenden downloaden“ eingerichtet werden, über welchen sich der komplette Assessmentbereich einzelner Studierender mit allen Einreichungen inklusive des ausgefüllten Bewertungsbogens als PDF downloaden lässt. Ebenso sollten die vom Studierenden eingebundenen Videos sich als MP4 in einem ZIP-Ordner abspeichern lassen. Leider konnten aufgrund mangelnder Entwicklungsressourcen weder die automatische plattforminterne Übermittlung von Daten, die automatische

Benachrichtigung von Studierenden oder Lehrenden noch die Archivierungsfunktion technisch umgesetzt werden.

Auch für die Studierenden sollte eine Erleichterung im Umgang mit der Plattform bewirkt werden. So wurde, um den bisher umständlichen Weg zu verkürzen, ein Link im persönlichen Dashboard der Studierenden eingefügt, welcher direkt auf den individuellen Assessmentbereich der Studierenden verweist. Zudem wurde die Funktionsweise des individuellen Assessmentbereiches in einem obligatorischen Anleitungsvideo sowie im Basiskurs beschrieben, wodurch sich die Studierenden stärker mit der Lernplattform vertraut machen konnten.

Zusammenfassende Einordnung

Insgesamt verfolgen die oben dargestellten Prämissen des Standortes der Universität Bremen bei der Gestaltung des Prototypen III, überblicksartig nach den Kategorien Landing Page, Basiskurs und Assessmentbereich aufbereitet, vor allem den Zweck, den Studierenden die Arbeit auf der Lernplattform score-docs.de möglichst intuitiv zugänglich zu gestalten. In Anlehnung an Chen (2003) und Kergel/Heidkamp (2018) kann formuliert werden, dass zeit- sowie ortsflexible Formate der Kompetenzentwicklung eine gesteigerte Attraktivität aufweisen und in der dezidierten Lernerfahrung einen explorativen und positiven Selbstbezug ermöglichen. Dennoch benötigen auch flexibilisierte Lernumgebungen einen didaktischen Rahmen (der im rein digitalen Kontext natürlich in eine technische Umgebung eingebettet ist), welcher den Studierenden Orientierung und Sicherheit bietet, um sich möglichst vollumfänglich dem inhaltlichen Arbeitsprozess widmen zu können, ohne zuvor gravierende Verständnishürden überwinden zu müssen.

Vor diesem Hintergrund sei an dieser Stelle erneut auf die Ergebnisse des Wirkungsberichts II verwiesen, welche die deutliche Schlussfolgerung erlaubt, dass Unterstützungsangebote für ein schnelles "Zurechtfinden" auf der Lernplattform seitens der Studierenden als positiv bewertet werden. Noesgaard/Ørngreen (2015) werfen die Frage nach Unterstützungsangeboten auf, welche gleichzeitig einen offen gestalteten Lernprozess ermöglichen. Insbesondere mit der gebündelten Darstellung der wichtigsten Bestandteile des Arbeitens auf der Lernplattform score-docs.de im Rahmen des Basiskurses wurde diese Rückmeldung aufgegriffen. Es wurde eine zentrale Stelle geschaffen, welche Studierenden direkt zum Einstieg in den Lernprozess die Möglichkeit bietet, sich praktisch und aktiv mit den Funktionen der Lernplattform vertraut zu machen. Diese individuelle Ebene der Aktivität (alle Studierenden können sich selbst im Basiskurs einbringen und so nicht nur die technische Ebene, sondern auch die angestrebte kollektive Arbeitsweise von SCoRe generell erleben)

steht in direktem Zusammenhang zu der Arbeit von beispielsweise Valencia-Vallejo et al. (2018). Dort wird argumentiert, dass gerade individualisierte Unterstützungsangebote für die zukünftige Entwicklung von Lernangeboten ein Treiber für die Zufriedenheit von Studierenden darstellen.

In Kombination mit den weiteren Optimierungen, die nicht Gegenstand dieses Berichts sind, wurde auf diese Weise eine zielgerichtete Verbesserung der Lernplattform score-docs erzielt. Diese setzt konsequent an den Ergebnissen der studentischen Evaluation des vorherigen Prototypen II an und denkt die dort erlangten Erkenntnisse konsequent weiter.

Quellenverzeichnis

- Chen, D.-T. (2003): Uncovering the provisos behind flexible learning. In: Journal of Educational Technology & Society, 6 (2), S. 25–30.
- de Haan, G. (2008), “Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept für Bildung für nachhaltige Entwicklung“. In: Bormann, I., de Haan, G. (Hrsg.), Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Wiesbaden 2008, S. 23–44.
- Joachims, J./Lingenau, K. (2021): Evolution of Knowledge Sharing of Education for Sustainable Development in the Digital Space—Insights from Two Research Projects. In: Leal Filho, W./Lange Salvia, A./Brandli, L./Azeiteiro, U. M./Pretorius, R. (Hrsg.), Universities, Sustainability and Society: Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals. Cham: Springer Nature, 365–381.
- Kergel D./Heidkamp B. (2018): Evaluation zwischen Subjektivierung und Bildungsorientierung. In: Medien, Bildung und Wissen in der Hochschule. Medienbildung und Gesellschaft, (36), Wiesbaden: Springer VS, 71–97.
- Murtonen, M. & Salmento, H. (2019). Broadening the Theory of Scientific Thinking for Higher Education. In M. Murtonen & K. Balloo (Hg.), Redefining Scientific Thinking for Higher Education: Higher-Order Thinking, Evidence-Based Reasoning and Research Skills (S. 3–29). Palgrave Macmillan.
- Noesgaard, S. S./Ørngreen, R. (2015): The effectiveness of e-learning: an explorative and integrative review of the definitions, methodologies and factors that promote e-learning effectiveness. In: Electronic Journal of E-learning, 13 (4), 278–290.
- Richter, C. (2017). Minimale Leittexte In https://www.medienpaedagogik.uni-kiel.de/de/hinweise_links/minimale-leittexte/minimale-leittexte-1
- Schneidewind, U./Singer-Brodowski, M. (2015): Vom experimentellen Lernen zum transformativen Experimentieren - Reallabore als Katalysator für eine lernende Gesellschaft auf dem Weg zu einer Nachhaltigen Entwicklung. In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, zfwu, 16 (1), 10–23.
- Singer-Brodowski, M./Taigel, J. (2020): Transformatives Lernen im Zeitalter des Anthropozäns. In: Sippl, C./Rauscher, E./Scheuch, M. (Hrsg.), Das Anthropozän lernen und lehren, Bd. 9. Wien: StudienVerlag, 357–368.
- Sterling, S. (2001): Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change. Foxhole: Green Books Ltd.
- Valencia-Vallejo, N./López-Vargas, O./Sanabria-Rodríguez, L. (2018): Effect of Motivational Scaffolding on E-Learning Environments: Self-Efficacy, Learning Achievement, and Cognitive Style. In: Journal of educators online, 15 (1).
- Vilsmaier, U./Maier, E. (2017): Forschendes Lernen in der Nachhaltigkeitswissenschaft. In: Mieg, H. A./Lehmann, J. (Hrsg.), Forschendes Lernen: Wie die Lehre in Universität und Fachhochschule erneuert werden kann. Frankfurt a. M.: Campus, 357–366.